

O TRABALHADOR ESCRAVO E SUAS CONQUISTAS ENQUANTO DOMÉSTICO AO LONGO DO TEMPO

 DOI: 10.5281/zenodo.7293141

Gabriel da Silva

Advogado: Mestrando em Administração pelo Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAd) da Universidade Federal Fluminense (UFF); Pós-Graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho; Especialista em Direito Previdenciário, Especialista em Direito Tributário, Especialista em Direito Processual Civil.

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a história do trabalhador escravo e suas conquistas enquanto doméstico, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, tratando os trabalhadores domésticos como inferiores. Enfatizando o trabalho doméstico por possuir grande importância na economia. Explorando as conquistas significativas, sobretudo do ponto de vista da inclusão social, reforçando os fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 1^a, inciso III - dignidade da pessoa humana, e inciso IV do mesmo diploma - valor social do trabalho. Tratando repercussões negativas; como aumento de desemprego, desgastes das relações domésticas, piora das condições de trabalho, no mínimo, descumprimento da lei, e sua não eficácia. Igualmente, o amadurecimento da lei, levando patrões e empregados a adotarem as medidas necessárias para se adaptar à nova realidade. As garantias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho ao empregado, não possui o condão de vangloriar da inteligência da nova lei, salientando as vantagens introduzidas nos contratos da categoria profissional, fazendo uma breve análise das questões circunstanciais que normalmente não são colocadas em debate, mas que ao final contribuíram para novos direitos.

Palavras-chave: Igualdade de Direitos, Legislação Trabalhista, Jurisprudência, História.

Abstract: This work aims to demonstrate the history of the slave worker and his achievements as a domestic, after the arrival of the Portuguese royal family in Brazil, treating domestic workers as inferior. Emphasizing housework as it has great importance in the economy. Exploring the significant achievements, especially from the point of view of social inclusion, reinforcing the foundations of the Constitution of the Federative Republic of Brazil of 1988, in its article 1, item III - dignity of the human person, and item IV of the same diploma - social value of work. Treating negative repercussions; such as increased unemployment, strain on domestic relations, worsening working conditions, at least, non-compliance with the law, and its ineffectiveness. Likewise, the maturing of the law, leading employers and

employees to adopt the necessary measures to adapt to the new reality. The guarantees provided for in the Consolidation of Labor Laws to the employee, do not have the power to boast of the intelligence of the new law, highlighting the advantages introduced in professional category contracts, making a brief analysis of circumstantial issues that are not normally discussed, but which in the end contributed to new rights.

Keywords: Equal Rights, Labor Legislation, Jurisprudence, History.

INTRODUÇÃO

Com a Abolição da Escravatura, em 1888, a maioria dos escravos que trabalhavam diretamente com os seus senhores permaneceram com situação inalterada, ou porque faltavam opções de trabalho remunerado para os libertos ou porque se acomodaram a sua situação – muitas vezes, afeiçoando-se à família que o comprara, sendo comum serem libertados e, ainda assim, permanecerem nas mesmas atividades.

A tratativa histórica da sociedade colonial, quando o escravo de confiança deixava a senzala e passava a servir diretamente ao senhor e sua família na casa-grande, atuando essencialmente no ambiente familiar de seus patrões, a condição de escravo se mantinha inalterada.

A transformação histórica dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos advindo do contrato de trabalho celetista – de quem o contrato de trabalho doméstico herdou os traços de personalidade mais marcantes – nunca foi exigida a formalidade exacerbada, não podendo o seu descendente ultrapassar os limites da razoabilidade e gerar normas disformes, com qualidades distanciadas do cromossoma de seu genitor. Forçosamente, ele teria de manter em seu DNA as características fundamentais do genoma paterno: ser bilateral, consensual, comutativo, oneroso, de trato sucessivo, *intuitu personae* e, principalmente, informal (TRT 1ª REGIÃO, 2013).

O desenvolvimento contextualizado demonstra as vantagens inseridas no contrato de trabalho doméstico por meio da Proposta de Emenda Constitucional das Domésticas, em 2013, conhecida como PEC das Domésticas, resultando na edição da Emenda Constitucional nº 72, que incluiu um dispositivo na Constituição Federal, o parágrafo único do art. 7º, onerando o bolso do empregador e gravitando em torno da economia familiar, se tornando objeto de incontáveis palestras, debates, estudos, etc. A todo o momento é refeita a pergunta que não quer calar: “PEC: quem vai

pagar a conta?”

Antes que se possa exigir da PEC das Domésticas uma categoria de normas totalmente aplicáveis, o Judiciário Trabalhista será provocado várias vezes para traduzir de forma clara os novos direitos e estabelecer deveres para as partes envolvidas.

As delimitações claras da nova Lei apenas se tornarão efetivas a partir do momento em que as novas regras se tornarem objeto de disputa processual em nossos tribunais trabalhistas. O Judiciário, com sua inspiração para traduzir a realidade contratual, é quem irá estabelecer os contornos precisos das relações entre Empregador e o Empregado Doméstico.

O objetivo deste estudo é demonstrar a história do trabalhador escravo e suas conquistas enquanto doméstico, após a chegada da família real portuguesa ao Brasil, tratando os trabalhadores domésticos como inferiores. Enfatizando o trabalho doméstico por possuir grande importância na economia. Explorando as significativas conquistas, sobre o ponto de vista da inclusão social, reforçando os fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 1^a, inciso III - dignidade da pessoa humana, e inciso IV do mesmo diploma - valor social do trabalho.

HISTÓRICO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS NA AMÉRICA LATINA

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, o povo brasileiro criou o conceito de servidão. Conceito este que virou costume arraigado no povo, onde delega a outrem tarefa que considera mais servis, atividades menos intelectuais, tidas como inferiores.

Por tal razão, é bastante comum nas famílias brasileiras, especialmente nas classes média e alta, contratar pessoas que executem tarefas domésticas ou encaradas como menos nobres. Isso porque, comparativamente a outros países desenvolvidos, esse ainda é (ou era) um serviço considerado de baixo custo ou de custo razoável suportado pelas famílias.

Numa ideia de valores, o preço de uma faxina na Europa custa entre 70 a 100 euros, enquanto no Brasil custa entre 100,00 a 120,00 reais, nas principais capitais como Rio de Janeiro e São Paulo. Temos nas cidades do interior o mesmo labor

custando metade do preço praticado nas grandes capitais.

Nos países europeus, a contratação de diarista não é um hábito amplamente observado, antes mesmo da crise econômica dos últimos anos apenas famílias ditas ricas despendiam gastos com a contratação do empregado doméstico. A classe média possui cultura de cuidar e avocar para si as atividades domésticas como algo normal, factível e possível incorporadas normalmente à rotina das pessoas, não algo presente na realidade europeia.

Importante verificar outros componentes de vida na Europa para compreender os motivos de permanência e existência desse hábito, como o tempo despendido no trabalho, isto é, o tempo fora de casa. A carga horária laboral que é inferior há “seis horas diárias” o que permite aos próprios pais levarem e buscarem os filhos na escola, por exemplo. Com mais tempo livre, conseguem se dedicar aos cuidados do lar, além disso, a boa infraestrutura de serviços, como o transporte, fazem com que não percam tanto tempo no trânsito e em engarrafamentos intermináveis, comuns nas grandes metrópoles brasileiras.

Os trabalhadores domésticos obtiveram conquistas significativas, sobretudo do ponto de vista da inclusão social, reforçados pelos fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 1^a, inciso III - dignidade da pessoa humana, e inciso IV do mesmo diploma - valor social do trabalho.

Talvez esses direitos, num primeiro momento, gerem algumas repercussões negativas; como aumento de desemprego, desgastes das relações domésticas, piora das condições de trabalho, no mínimo, descumprimento da lei, o que importaria na sua não eficácia. Igualmente, o amadurecimento de uma lei, ainda que demore algum tempo, poderá levar patrões e empregados a adotarem as medidas necessárias para se adaptar à nova realidade levando a igualdade social e ao crescimento da sociedade como um todo.

APLICABILIDADE PRÁTICA DAS NOVAS REGRAS

As garantias previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ao empregado, não possui o condão de vangloriar da inteligência da nova lei, ou salientar as vantagens introduzidas nos contratos da categoria profissional, mas realizar uma breve análise das questões circunstanciais que normalmente não são colocadas em

debate contribuindo para novos direitos.

As vantagens inseridas no contrato de trabalho doméstico por meio da PEC das Domésticas, onerando o bolso do empregador e orbitando sobre a economia familiar, vêm sendo objeto de incontáveis palestras, debates, estudos, etc. A todo o momento é refeita a pergunta que não quer calar: “PEC das Domésticas quem vai pagar a conta?”

Naturalmente, não é por meio de artigos e opiniões abalizadas que se vai dar fim a essas dúvidas. As especulações em torno da matéria servem apenas para lançar um foco de luz nos pontos em que anteriormente pairava sombra e, em alguns casos, completa escuridão.

TRABALHO DOMÉSTICO E SUA ORIGEM

Historicamente o trabalho doméstico nasceu da sociedade colonial, quando o escravo de confiança deixava a senzala e passava a servir diretamente ao senhor e sua família na casa-grande, mantendo-se esta relação de certa forma inalterada com o passar do tempo.

Mesmo após a Abolição da Escravatura, em 1888, a maioria dos escravos que trabalhavam diretamente com os seus senhores permaneceram na mesma situação, ou porque faltavam opções de trabalho remunerado para os libertos ou porque se acomodaram a sua situação – muitas vezes, afeiçoando-se à família que o comprara, sendo comum permanecerem nas mesmas atividades.

Segundo os padrões da época, o serviçal que trabalhava nas dependências da moradia de seu senhor colonial já gozava de certos benefícios, e por isso era considerado mais preparado. Existem relatos históricos de escravos que tinham um dom especial para cozinhar, costurar, bordar e cuidar das roupas de seus amos, em alguns casos, quando sabiam ler e escrever, ajudavam na elaboração da contabilidade doméstica, agindo como verdadeiros mordomos, recebendo em contrapartida, alimentação de qualidade, um teto mais confortável, convívio com a família do senhor e, eventualmente, presentes e a possibilidade de herdar as roupas e sapatos que não mais lhe servissem.

Ainda segundo a ótica míope da época, as vantagens que o trabalhador doméstico recebia já constituíam uma forma de pagamento, justificando assim os baixos salários ou mesmo sua ausência. Muitos anos se passaram até que a visão

deturpada do colonizador se transformasse e passasse a reconhecer o significado de trabalho digno e remuneração compatível, pois até recentemente era comum ouvir-se nas demandas que envolviam trabalho doméstico a defesa dos empregadores com o seguinte argumento: “Eu dava tudo a ela, roupas (usadas); comia a mesma comida que minha família, presentes no Natal, médico quando ficava doente ” (TRT 1ª REGIÃO, 2013).

Era patético observar a indignação dos empregadores quando se deparavam com o fato de o trabalhador doméstico ir à Justiça reclamar direito garantido por lei e, em muitos casos, causando-lhes revolta por ter de efetuar o pagamento, considerando a cobrança como afronta pessoal, existindo na verdade, grande relutância em se libertar do ranço colonialista para se adaptar a um tratamento igualitário (TRT 1ª REGIÃO, 2013).

Atualmente está acontecendo situação parecida, após o primeiro impacto, as partes estabeleceram um ritmo, que se mantém sem grandes modificações. Contudo, como era de se esperar com as novas regras surgiram também novas dúvidas e muitas especulações. Os profissionais do ramo e afins se beneficiaram com venda de livros de ponto, contratos de trabalho impressos, recibos de salários e outros mais, que serão esquecidos dentro das gavetas das cozinhas à medida que forem surgindo os novos contornos de fato, característica predominante dessa relação contratual.

CONTRATO CELETISTA E CONTRATO DOMÉSTICO

Se do contrato de trabalho celetista – de quem o contrato de trabalho doméstico herdou os traços de personalidade mais marcante – nunca foi exigida a formalidade exacerbada, não poderia o seu descendente ultrapassar os limites da razoabilidade e gerar normas disformes, com qualidades distanciadas do cromossoma de seu genitor. Forçosamente, ele teria de manter em seu DNA as características fundamentais do genoma paterno: ser bilateral, consensual, comutativo, oneroso, de trato sucessivo, *intuitu personae* e, principalmente, informal. A doutrina e a jurisprudência são unânimes ao ressaltar o perfil informal do contrato de trabalho, destacando suas principais características: em geral, é um contrato não solene, do tipo informal, consensual, podendo ser tácito.

Dessa forma, na qualidade de filho legítimo do contrato de trabalho, o embrião do contrato de trabalho doméstico não poderia deixar de ter em sua célula

primordial cromossoma dominante de seu ancestral, como ser consensual e informal, sendo estas características adquiridas mediante transmissão genética da molécula original se desenvolvendo no ambiente familiar, onde é exercida a atividade contratual.

Diante da cristalização dos julgados, é improvável que o contrato de trabalho doméstico vá divergir de forma tão categórica de seu genitor, sob o risco de se tornar filho bastardo, exigindo o mínimo de instrumentalização formal para contratar um empregado doméstico deixando o formalismo burocrático.

O JUDICIÁRIO TRABALHISTA

Jornadas de trabalho excessivamente longas, possibilidade de demissão sem direito a FGTS e seguro-desemprego eram realidades comuns no dia a dia dos cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos brasileiros, maior população de trabalhadores dessa categoria no mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). No entanto, com a promulgação da Lei Complementar nº. 150/2015, a categoria passou a ter direitos até então assegurados aos demais trabalhadores como a jornada de trabalho determinada em contrato, pausa para alimentação e repouso, férias de 30 dias, pagamento de adicional noturno, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e seguro-desemprego (CNJ,2016).

Antes da Lei Complementar nº. 150/2015, que regulamentou o trabalho doméstico, outras normas legais tentaram estabelecer direitos e obrigações do empregado e empregador doméstico, como a Lei nº. 5.859/1972, que foi revogada pela Lei Complementar nº. 150, e a Lei nº. 11.324/2006, que estabeleceu vários direitos a essa categoria, tendo ainda em 2014, a Lei nº. 12.964, que estabeleceu multas para o empregador doméstico que não cumprisse a legislação do trabalho doméstico (CNJ,2016).

As delimitações claras da nova Lei apenas se tornarão efetivas a partir do momento em que as novas regras se tornarem objeto de disputa processual em nossos tribunais trabalhistas, fazendo com que o Judiciário em sua inspiração para traduzir a realidade contratual, é quem irá estabelecer os contornos precisos das relações entre empregado doméstico – empregador. Somente após o pronunciamento da sentença do juiz singular, cuja missão é buscar a realidade dos

fatos e traduzi-la em direitos e deveres, é que se poderá ter perfeita visão da aplicabilidade da norma.

NORMA COLETIVA COMO INSTRUMENTO DE ADAPTAÇÃO

O contrato de trabalho nos moldes da CLT admite a compensação da jornada de trabalho. Anualmente as cláusulas contratuais são revistas para se adequar às necessidades dos integrantes das categorias. Assim, aquelas contidas nos dissídios e convenções coletivas são as que melhor traduzem as necessidades de cada uma delas, modelando o corpo contratual de forma a respeitar seus contornos próprios.

Com o passar dos anos, as reais necessidades dos integrantes das categorias dos empregados e empregadores foram se delineando utilizando a prerrogativa da norma coletiva prevista pelo inciso XIII do artigo 7º da Constituição Federal como supedâneo adequando às necessidades da categoria.

A transformação não se deu por mero acaso, houveram discussões, processos, multas aplicadas pelos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), até que se chegasse à conclusão de que as regras deveriam ser revistas e ajustadas conforme as necessidades dos interessados, atingindo o objetivo em sua plenitude.

É um desafio do Direito Contemporâneo que apresenta a Constituição como um sistema aberto de normas jurídicas, constituídas por regras e princípios, com eficácia plena e com a capacidade de contribuir para transformação da realidade, eliminar as barreiras existentes na vida dos trabalhadores domésticos para que essas tenham a possibilidade de ter um acesso digno à justiça e equivalente ao das demais profissões, traduzindo de forma clara os novos direitos e estabelecendo deveres para as partes envolvidas (LEITE,2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em consideração a evolução do trabalhador doméstico ao longo da história na América Latina, em especial no Brasil, como categoria escrava, marginalizada e sem amparos legais que garantissem isonomia de direitos trabalhistas, proteção e segurança jurídica por parte do Estado.

Este trabalho objetivou demonstrar os contornos trazidos para o trabalhador doméstico após a chegada da família real portuguesa no Brasil, demonstrando

tratamento inferior aos trabalhadores domésticos. Explorando a importância do trabalho doméstico na economia, e suas conquistas, sobre o ponto de vista da inclusão social, reforçando os fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu artigo 1^a, inciso III - dignidade da pessoa humana, e inciso IV do mesmo diploma - valor social do trabalho.

O desenvolvimento contextualizado visa demonstrar as vantagens inseridas no contrato de trabalho doméstico e a tratativa histórica da sociedade colonial, quando o escravo de confiança deixava a senzala e passava a servir diretamente ao senhor e sua família na casa-grande mantendo a condição de escravo inalterada.

Mesmo com a Abolição da Escravatura, em 1888, a maioria dos escravos que trabalhavam diretamente com os seus senhores permaneceram com situação inalterada, ou porque faltavam opções de trabalho remunerado para os libertos ou porque se acomodaram a sua situação – muitas vezes, afeiçoando-se à família que o comprara, sendo comum serem libertos e, ainda assim, permanecerem nas mesmas atividades.

Os empregados domésticos conquistaram seus espaços com a transformação histórica através da implementação do contrato de trabalho advindo do contrato de trabalho celetista – de quem o contrato de trabalho doméstico herdou os traços e personalidade mais marcantes e, mantendo em seu DNA as características fundamentais do genoma paterno: ser bilateral, consensual, comutativo, oneroso, de trato sucessivo, *intuitu personae* e, principalmente, informal.

Deste modo é clara a influência da ideologia escravocrata, presente na sociedade brasileira, na tomada de decisões do judiciário em processos envolvendo as trabalhadoras domésticas, delimitando as novas regras, que se tornaram objeto de disputa processual nos tribunais trabalhistas, traduzindo pelo Judiciário a realidade contratual, estabelecendo contornos precisos das relações entre o empregado e o empregador doméstico.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Tribunal Regional do Trabalho da 1^a Região**, 2013.

<https://www.trt1.jus.br/>

LEITE, Gisele. **Direito contemporâneo e a principiologia jurídica**. Postado em 23 de Janeiro de 2019.

<https://www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/direito-contemporaneo-e-a-principiologia-juridica>

[PORTAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA](#), 2 de dezembro de 2016.

<https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-conheca-os-direitos-do-trabalhador-domestico/>